

This website uses cookies to enhance your ability to browse and load content. [More Info.](#)

Quick search

Search hierarchy

Collection BR- Arquivo Nacional - Moacyr Domingues (draft)

Hide hierarchy

 (draft) [Collection] BR- Arquivo Nacional - Moacyr Domingues

Identity area

Reference code BR- Arquivo Nacional

Title Moacyr Domingues

Date(s)

- 1940 - 1979 (Creation)

Level of description Collection

Extent and medium Documentos sem especificação: 0,17 m

Context area

Name of creator [Moacyr Domingues](#)

Archival history	Em 2004 e 2005, quando as descrições das coleções foram revisadas, verificou-se que o acervo denominado Muckers continha documentos não relacionados à Revolta dos Muckers. Optou-se por denominá-lo Moacyr Domingues, uma vez que, este historiador foi quem... Read more
Content and structure area	
Scope and content	Recortes de jornais com artigos sobre os muckers, o general Osório, localidades do Rio Grande do Sul, o visconde São Leopoldo, exemplar do livro A nova face dos muckers, programa das festividades do Centenário da Imigração Italiana.
Description control area	
Archivist's note	Wellem Wicktória Fernandes Cavalcante-20230019350

[Edit](#)
[Delete](#)
[Add new](#)
[Duplicate](#)
[Move](#)
[More](#)

Clipboard

Explore

- [Reports](#)
- [Browse as list](#)

Import

- [XML](#)
- [CSV](#)

Export

- [Dublin Core 1.1 XML](#)
- [EAD 2002 XML](#)

Finding aid

- [Upload](#)

Tasks

- [Calculate dates](#)

🕒 Last run: Never

Related people and organizations

[Moacyr Domingues](#) (Creator)